

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING AXLOQIY-ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI

Qodirov Abubakr Rashodjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

Mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522474>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning axloqiy-estetik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi pedagogik jarayonda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu konsepsiya, o'qituvchilarning faqat bilim berish emas, balki o'quvchilarni axloqiy va estetik, intellektual salohiyat jihatdan ham tarbiyalashga qaratilgan metodologik faoliyatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Pedagogning axloqiy-estetik kompetentligi-bu uning axloqiy va estetik qadriyatlarini, me'yorlarni, norma va talablarni o'z faoliyatida amalga oshira olish qobiliyatlari yoritilgan.

Аннотация: В данной статье концепция развития нравственно-эстетической компетентности будущих педагогов имеет важное значение в педагогическом процессе, эта концепция охватывает методологическую деятельность учителей, направленную не только на передачу знаний, но и на воспитание учащихся с точки зрения нравственного, эстетического и интеллектуального потенциала. Нравственно-эстетическая компетентность педагога-это его способность реализовывать в своей деятельности нравственные и эстетические ценности, нормы и требования.

Abstract: In this article, the concept of developing the moral and aesthetic competence of future teachers is of great importance in the pedagogical process, and this concept includes methodological activities aimed not only at imparting knowledge to teachers, but also at educating students in terms of moral, aesthetic, and intellectual potential. The moral and aesthetic competence of a teacher is their ability to implement moral and aesthetic values, norms, norms, and requirements in their activities.

Kalit so'zlar: me'yor, bilim, ko'nikmalar, axloqiy tamoyillar, insonparvarlik, adolat, mehr-oqibat, samimiyat, go'zallik, san'at, tafakkur his-tuyg'ular, idrok.

Ключевые слова: норма, знание, навыки, нравственные принципы, гуманизм, справедливость, доброта, искренность, красота, искусство, мышление, чувства, восприятие.

Key words: norm, knowledge, skills, moral principles, humanism, justice, kindness, sincerity, beauty, art, thinking, feelings, perception.

KIRISH

Bo'lajak pedagoglarning axloqiy-estetik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi pedagogik jarayonda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu konsepsiya, o'qituvchilarning faqat bilim berish emas, balki o'quvchilarni axloqiy va estetik, intellektual salohiyat jihatdan ham tarbiyalashga qaratilgan metodologik faoliyatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Pedagogning axloqiy-estetik kompetentligi-bu uning axloqiy va estetik qadriyatlarini, me'yorlarni, norma va talablarni o'z faoliyatida amalga oshira olish qobiliyati, hamda ularni o'quvchilarga yetkazish va ular bilan munosabatlarda qo'llay olishni taqozo qiladi. Axloqiy-estetik kompetentlikni anglash o'z bilim va ko'nikmalarini axloqiy va estetik qadriyatlar bilan uyg'unlashtirgan holda qo'llanilishini anglatadi va quyidagi omillarni o'z ichiga oladi:

axloqiy tamoyillar asosida insonparvarlik, adolat, mehr-oqibat, samimiyat kabi asosiy qadriyatlarni;

estetik qarashlar negizida go'zallikni va san'atni anglash, tafakkur va his-tuyg'ularni boshqarish, estetik idrokni rivojlantirishni qamrab oladi.

Bo'lajak pedagoglarning axloqiy-estetik kompetentligini rivojlantirishdagi usullar jarayoni qo'llaniladi. Ma'rifatli pedagogik treninglar qo'llash jarayonida axloqiy-estetik qadriyatlar, badiiy va estetik didlarni rivojlantirishga qaratilgan treninglarni o'tkazishdan iborat bo'ladi. Rivojlantirish usullaridan yana biri bu modellashtirishdir. Bunda ustozning o'z faoliyatida axloqiy va estetik me'yorlarni namoyish etishi, o'quvchilarga o'z misolida ta'lim berishini hisobga olishni taqozo etadi. Rivojlantirish usullaridan yana biri sifatida aqliy va hissiy rivojlanishdir. O'qituvchilarga o'z fikrlarini aniq ifodalash, hissiy intellektni rivojlantirishga yordam beradigan amaliy mashg'ulotlarni e'tiborga olish mumkin. Shu asnoda Pedagogning shaxsiy namunasi uning o'qituvchilik faoliyatidagi asosiy vosita hisoblanadi. Pedagog o'zining axloqiy va estetik qarashlari, uning o'quvchilariga ta'sir etish uchun pedagoglar o'zini doimiy ravishda tarbiyalashlari va shaxsiy misollarini o'quvchilarga ko'rsatishlari zarur bo'ladi.

“So'ngi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimini rivojlantirish, pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish sohasi tubdan isloh qilinmoqda. Dunyo sahnalarida o'zining munosib o'rniga ega, kuchli bilimli, mehnat bozorida raqobatbardosh, salohiyatli, zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan kadrlar shuningdek, bo'lajak pedagoglarni innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish, o'qitish sifati va samaradorligini ko'tarish, xalqaro standartlarga moslashtirish, ilmiy savodxonligini oshirish, ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda”¹. Pedagogik jarayonlarda yoshga nisbatan mos yondashuv, masalan, axloqiy va estetik me'yorlar bolalikdan boshlab shakllanadi, shuning uchun pedagogik jarayonlarda bolalar bilan muloqotda ehtiyotkorlik va samimiyatga katta e'tibor berish kerak. Pedagogning yoshlar bilan axloqiy-estetik muammolarni hal qilishda metodologik ko'nikmalar, shaxsiy misollar va ishonchligi muhim hisoblanadi.

Inson dunyoga estetik qarashi boy, tuyg'ulari va didi tarbiyalangan xolda kelmaydi, aksincha, bu fazilatlar kuzatish, o'rganish, tahlil qilish va xulosa chiqarish yo'li bilan amalga oshadi.²

Axloqiy-estetik kompetentlik pedagogning nafaqat kasbiy muvaffaqiyatini, balki bo'lajak pedagoglarni ham yuqori axloqiy va estetik qadriyatlar asosida tarbiyalashni ta'minlaydi. Bu bo'lajak pedagogning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi va jamiyatda ko'proq ongli, adolatli, estetik jihatdan boy avlodni tarbiyalashga yordam beradi. Bo'lajak pedagoglarning axloqiy-estetik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi bolajak pedagoglarning nafaqat kasbiy, balki shaxsiy jihatdan ham rivojlanishiga yordam beradi. Bu jarayon nafaqat o'quvchilar uchun, balki butun jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak pedagoglarning axloqiy-estetik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi, pedagogik faoliyatda axloqiy, estetik

¹Mahliyo Faxriddinova Esanova, Kamola Xasan qizi Muxiddinova. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatiga oid kompetentligini rivojlantirish. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz July 2023 / Volume 4.- b.284-285.

²Xusanov B.Э. Эстетик тарбия: моҳияти, зарурияти, аҳамияти //НамДУ илмий ахборотномаси. 11-сон, 2020 йил. -170 б.

qadriyatlar va me'yorlarni amalga oshirishni ta'minlaydigan, bo'lajak pedagogning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladigan tamoyillarga asoslanadi. Axloqiy-estetik kompetentlik pedagogning axloqiy va estetik qadriyatlarni nafaqat o'z faoliyatida, balki hayotining har bir sohasida amalga oshirishi va o'quvchilarga ushbu qadriyatlarni o'rgatishi qobiliyatidir. Bu kompetentlik ma'lum elementlarni o'z ichiga qamrab oladi:

-axloqiy tamoyillar bunda, insonparvarlik, adolat, hurmat, boshqalar huquqlarini tan olish va ularga rioya qilish kabi qadriyatlar pedagogning o'qituvchilik faoliyatida asosiy tamoyil bo'lishi kerak va zarur. Bo'lajak pedagog o'z xulq-atvorida va qarorlarida bu tamoyillarga tayanishi, o'quvchilarni adolatli va teng muomala qilishga o'rgatishi lozim;

- estetik qarashlar orqali, go'zallikni anglash, san'atni qadrlash, va estetik ta'sirlarni his qilish. Pedagogning san'atlarga (badiiy asarlar, musiqa, drama, adabiyot va boshqalar) nisbatan estetik qarashlari, bo'lajak pedagoglarning go'zallik, estetik did va tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi. Axloqiy-estetik kompetentlikni rivojlantirishning asosiy tamoyillariga pedagoglarning axloqiy-estetik kompetentligini shakllantirishda asosiy yo'nalishlarni belgilaydi.

Insoniyat o'z tajribasi orqali erishgan donishmandlik namunalarni hikoyatlar, hikmatlar, naqlar, maqollar tarzida bayon etadi, kishilarga axloqning mohiyatini tushuntirib, falsafiy xulosalar chiqaradi, ularga axloqiy qonun-qoidalarni o'rgatadi³.

Jadid mutafakkiri Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yohud axloq" risolasida ta'kidlab o'tganidek, - "Axloq insonlarni yahshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdur. Yahshi hulqlarning yahshiligini, yomon hulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurg'on kitobni axloq deyilur"⁴.

Insoniylik va hurmat yuzasidan bo'lajak o'qituvchi yani pedagog o'quvchilarga inson sifatida hurmat bilan yondoshuvchi va ularning fikrlarini qadrlovchi bo'lishi kerak. Bu pedagogning o'zida ham hurmat va muomala madaniyati bo'lishini talab etadi. O'qituvchining o'quvchilarga bo'lgan hurmati, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va bu pedagogik jarayonning samaradorligini ta'minlaydi. Bo'lajak pedagoglarning kreativligi, san'atga, musiqa va madaniyatga bo'lgan qiziqishlari uning o'quvchilarga estetik qarashlarni shakllantirishdagi muvaffaqiyatini oshiradi. Pedagogning o'quvchilarga san'atni, musiqa va adabiyot orqali estetik didni rivojlantirishga yordam berishi, ularni kreativ fikrlashga o'rgatadi. Shuni ta'kidlash joizki axloqiy-estetik kompetentlik, pedagogning umumiy maqsadlariga xizmat qiladi. Asosiy pedagogik maqsadlar, mayllar negizida, o'quvchilarning axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash, bunda Pedagogning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarga axloqiy va estetik qadriyatlarni o'rgatishdan iborat bo'lai. Bu o'z navbatida, o'quvchilarning shaxsiy axloqiy me'yorlarini shakllantirishga yordam beradi. Bunda esa pedagog o'quvchilarni samimiyat, halollik, adolat, sabr-toqat va hurmat kabi axloqiy qadriyatlarni o'rgatish kerak bo'ladi.

Bo'lajak pedagoglarning axloqiy-estetik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasini ustuvor yo'nalishlari sifatida estetik idrokni rivojlantirish, pedagog o'quvchilarga san'at, adabiyot, musiqa va boshqa estetik faoliyatlar orqali go'zallikni anglashni va his qilishni o'rgatishi lozim. O'qituvchi axloqiy - estetik jihatdan boy muhit yaratib, o'quvchilarni ilm-

³Abdulla Sher. Axloqshunoslik. –Toshkent.: O'ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYAT NASHRIYOTI TOSHKENT – 2010.

⁴Авлоний А. Туркий гулустон ёхуд ахлоқ. Тошкент., 1992. Б- 11.

ma'rifatga jalb qilishi, shuningdek, o'quvchilarning axloqiy-estetik qarashlarini rivojlantirishi bilan izohlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident SH.M.Mirziyoyev Pedagoglar bilan muloqoti.
<https://president.uz/oz/lists/view/7587>. 30.09.2024.
2. Mahliyo Faxriddinova Esanova, Kamola Xasan qizi Muxiddinova. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatiga oid kompetentligini rivojlantirish. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz July 2023 / Volume 4.
3. Хусанов Б.Э. Эстетик тарбия: моҳияти, зарурияти, аҳамияти //НамДУ илмий ахборотномаси. 11-сон, 2020 йил.
4. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. -Toshkent.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashriyoti -Toshkent.:2010.
5. Авлоний А. Туркий гулустон ёхуд ахлоқ. -Тошкент.: 1992.